

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3743833>

УДК 37.017

Намазова Ш.А.

Намазова Шоира Абдузакировна, кандидат философских наук, доцент, Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, 100125, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Дурмон йули, 34. E-mail: namazovasoira@gmail.com.

Роль социально-гуманитарных наук в формировании гармонично-развитого поколения

Аннотация. Данная статья посвящена изучению роли социально-гуманитарных наук в создании основ духовно-нравственного наследия, которое служит залогом формирования гармонично-развитого поколения в современном обществе. В статье раскрывается значение социокультурных аспектов социально-гуманитарных наук в контексте формирования гармонично-развитого поколения.

Ключевые слова: гармонично-развитое поколение, гуманитарные дисциплины, социокультурный аспект, национальная культура, историческое наследие, информатизация общества.

Namazova Sh.A.

Namazova Shoira Abduzakirovna, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkin in Tashkent, 100125, Uzbekistan, Tashkent, Mirzo-Ulugbek district, 34 Durmon yuli st. E-mail: namazovasoira@gmail.com.

The role of social and humanitarian sciences in the formation of a harmoniously developed generation

Abstract. This article is devoted to the study of the role of social and humanitarian sciences in creating the foundations of spiritual and moral heritage, which is the key to the formation of a harmoniously developed generation in modern society. The article reveals the significance of socio-cultural aspects of social and humanitarian Sciences in the context of a harmoniously developed generation formation.

Key words: harmoniously developed generation, humanitarian disciplines, sociocultural aspect, national culture, historical heritage, informatization of society.

На сегодняшний день формирование гармонично-развитого поколения является одной из приоритетных задач, которым правительство нашей страны уделяет первостепенное значение. Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «Наш народ воспитал великих мыслителей, внесших колоссальный вклад в развитие мировой цивилизации. Мы должны

воспитать молодежь достойной наших великих предков, образованными и просвещенными личностями». И это не случайно, потому что интерес к культуре, духовности как важнейшей составляющей жизни людей и общества не угасал никогда. В частности, в Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года особое внимание уделяется вопросам по-

вышения действенности духовно-просветительской и воспитательной работы. Так одним из ключевых моментов отмечены в формировании гармонично-развитого поколения отмечены системная организация духовно-просветительской работы в высших образовательных учреждениях, повышение эффективности реализуемых мер в данном направлении, разработка и реализация на практике Концепции развития духовно-нравственного сознания студенческой молодежи, направленной на развитие интеллектуального потенциала, мышления и мировоззрения, укрепление идеологического иммунитета молодежи в качестве гармонично развитого поколения, живущего с чувством патриотизма, служения интересам народа [1, с. 15].

Следует отметить, что вопросы духовности требуют специального рассмотрения и составляют специфическую область теоретического знания, которые изучаются такими общественно-гуманитарными дисциплинами, как философия, история, культурология, идея национальной независимости: основные понятия и принципы и др.

Укрепление независимости ставит перед собой решение ряда проблем и задач в сфере политической, экономической, культурной, духовной жизни общества. Такие великие задачи и ответственность требуют от нашего народа с одной стороны полное понимание процесса духовного обновления, с другой опоры на нее, в строительстве демократического общества. Поэтому творческое изучение наследия наших великих мыслителей, внесших достойный вклад в развитие мировой цивилизации стало в годы независимости жизненной необходимостью. Изучение наследия Имама Бухари, Ат-Термизи, Бахоуддина Накшбанди, Яссави, Ибн-Сино, Аль-Хорезми, Ахмада Фергани, Беруни, Амира Темура, Улугбека, Навоий, Бабура, Абдуллы Кадири, Чулпана, Фитрата, Бехбуди, Усмана Насыра составляет национально-духовную основу создаваемого в стране демократического общества.

Следует отметить, что с первых лет независимости в нашей стране уделяется большое внимание воспитанию духовно-богатого, гармонично развитого поколения. В результате последовательной реализации государственной политики, направленной на решение жизненно важных вопросов молодежи, наши юноши и девушки добиваются огромных успехов во всех сферах. Высокий уровень политико-правовой культуры и социального сознания сегодняшней молодежи у нас в стране, ее достижения в науке, искусстве, спорте требуют создания необходимых условий для поднятия реформ в данных сферах на качественно новый уровень.

Общественно-гуманитарные дисциплины играют важную роль в формировании гармонично развитой личности, проявляющей свои умения, навыки в профессиональной технической сфере повседневной деятельности. Важнейшим приоритетом общественных дисциплин является их комплексный характер: эти дисциплины охватывают исторические, социальные, антропологические, философские, этнографические, религиозные, художественные аспекты культуры. Изучение указанных предметов выдвигает на первый план общегуманитарные аспекты духовно-нравственного воспитания высококвалифицированного специалиста и гражданина, личности, способной ориентироваться в сложных явлениях современного мира в условиях глобализации.

Одной из первостепенных задач обучения высококвалифицированных специалистов является развитие их гуманитарной культуры, интеллекта, способности к самореализации и творческой активности. Воспитание людей в духе высокой духовности, национальной идеи требует учёта особенностей развития всех сфер общественной жизни, разумного использования эффективных методов и средств образования, обучения и воспитания, пропаганды, просвещения и агитации. В этом смысле общественные дисциплины предоставляют педагогам возможность максимально использовать современные социокультурные реалии в

образовательном процессе, что определяет необходимость использования инновационных подходов к интегративным направлениям, способствующим не только профессиональным качествам специалиста, но и общей культуре личности. Современный выпускник вуза должен быть человеком высокой культуры, свободной духовной личностью, ориентированной на ценности национальной и мировой культуры, способной к творческой самореализации, нравственной саморегуляции и адаптации к современной социокультурной среде. Важнейшей целью современного образования является воспитание способности ориентироваться в информационном потоке и продолжить собственное саморазвитие в профессиональной деятельности.

Духовно-нравственную личность характеризует ценностное отношение к достижениям национальной и мировой культуры, которая способствует развитию духовности, формированию эстетических и этических взглядов. Научное, философское, художественное и музыкальное наследие Узбекистана как уникальное явление культуры обладает неограниченными возможностями в формировании мировоззрения будущего специалиста. Молодежь должна знать имена и бесценные духовные идеи таких гениев, как Фараби, Ибн Сина, Бабур, Беруни, Навои, Джами, Улугбек, Фитрат и множество других всемирно известных людей, которыми мы по праву гордимся. Духовно-нравственное наследие великих ученых необходимо освещать по-новому в контексте общемировой культуры, при этом подчеркнув своеобразие созидательной деятельности наших великих предков в их универсальной энциклопедически многосторонней специфике творчества - научной, философской, литературно-поэтической, математической и музыкальной деятельности. Воспитательное воздействие достижений национальной культуры является фундаментальной основой, как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни специалиста. Педагоги, препода-

дающие общественно-гуманитарные дисциплины, обязаны глубоко понимать национальные и мировые достижения культуры, пропагандировать их и воздействовать на формирование жизненной позиции, мировоззрения, мировосприятия молодежи. Только высококультурный, духовно богатый человек способен к самостоятельной и высококачественной деятельности. Изучение общественных дисциплин способствует осмыслению ценностей человеческого бытия, как одну из самых сложных и неоднозначных решаемых проблем. Ощущение гармонии мира является важнейшей психолого-педагогической проблемой воспитания молодежи. Это проблема имеет также экологический аспект, поскольку человек, гармонично воспринимающий мир, никогда не допустит безнравственного отношения к окружающему миру, к природе и всегда будет стремиться к её сохранению, благополучию и процветанию. В известной мере изучение общественно-гуманитарных дисциплин влияет на императивы поведения молодежи, которые так или иначе обеспечивают перспективу его успешной деятельности, профессиональной и жизненной карьеры. Изучая типы культуры, их своеобразие, студент рассматривает их под углом базисных ценностей, таких как мораль, нравственность, общественная активность, которые помогают ему ориентироваться в современных социокультурных условиях бытия. Тем самым у молодежи формируется сознание как высшая, свойственная лишь человеку форма отражения объективной реальности.

Сознание представляет собой единство психических процессов, активно участвующих в осмыслении человеком объективного мира и своего внутреннего мира. Задача педагога состоит в том, чтобы сформировать у студента целостное мировосприятие, способность эстетически относиться к миру, воспринимать и оценивать прекрасное, своей деятельностью умножать красоту окружающего, побуждать к раздумьям над взаимоотношениями людей и природы.

В XXI веке феномен культуры становится центром человеческого бытия, пронизывает все события жизни и сознания людей, усиливает фактор гуманизации сознания. Взгляд, обращенный на круг явлений культуры, обнаруживает в нём новые грани, новые смыслы, новые пути сознания. Этому во многом способствует формирование знаний компьютерных технологий. XXI век — это век информационного общества, характеризующийся развитием инноваций, формирующим новое информационное сознание.

Информатизация общества активно влияет на процессы развития культуры, её трансформаций и образование новых культурных реалий, новых типов культуры. Информационные технологии расширяют поле общегуманитарных знаний и позволяют по-новому осмысливать не только явления современности, но и культуру прошлых веков, а также и прогнозировать некоторые явления культуры будущего. Говоря о культуре как средоточии бытия, В. Библер рассуждает: «И в теоретическом, и в художественном мышлении формируется новая всеобщая ориентация разума на идею взаимопонимания, общения через эпохи, а классическая ориентация на «человека образованного и просвещённого», восходящего по лестнице познания, всё более оказывает-

ся не доминантной, а только одной из составляющей нового разумения» [7, с. 26].

Исходя из этого, разум человека ориентируется всё более на такие формы познания мира и людей, которые аналогичны, прежде всего, формам эстетического, художественного освоения бытия, на основе изучения общественно-гуманитарных дисциплин.

Таким образом, мы можем подчеркнуть, что во-первых, только духовное богатое, гармонично развитое поколение может стать основой крепкого общества. Перед государством и обществом стоит немаловажная, актуальная задача — формирование и воспитание самостоятельно мыслящего молодого поколения, глубоко освоившего современные знания и профессии, обладающего широким современным мировоззрением, высоким интеллектуальным потенциалом. Во-вторых, необходимо создать им требуемые условия для осуществления деятельности в различных сферах общества, для получения ими широких знаний и квалификации в качестве активной личности и во имя их будущего содействовать духовно-нравственному воспитанию молодежи, формированию у нее чувства национальной гордости и самосознания, что обеспечит молодому поколению достойное место в обществе и возможность внести свой вклад в построении великого будущего страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзиёев Ш. М. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах / УП «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Собрание законодательства Республики Узбекистан, №6, 2017.
2. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4545887>
3. Идея национальной независимости: основные понятия и принципы. Т. : Узбекистан, 2003. 80 с.
4. Намазова Ш. А. Методическое пособие по дисциплине «Культурология». Т. : 2010. 108 с.
5. Гуревич П. С. Культурология. М. : Гардарики, 2007. 365 с.
6. Гояубияцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов. Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. 502 с.
7. Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. М. : Политиздат, 1990. 413 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Mirzijoev Sh. M. Strategija dejstvij po pjati prioritetnym napravlenijam razvitija Respubliki Uzbekistan v 2017-2021 godah / UP «O strategii dejstvij po dal'nejshemu razvitiju Respubliki Uzbekistan» // Sobranie zakonodatel'stva Respubliki Uzbekistan, №6, 2017.
2. Konceptcija razvitija sistemy vysshego obrazovaniya Respubliki Uzbekistan do 2030 goda. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4545887>
3. Ideja nacional'noj nezavisimosti: osnovnye ponjatija i principy. T. : Uzbekistan, 2003. 80 s.
4. Namazova Sh. A. Metodicheskoe posobie po discipline «Kul'turologija». T. : 2010. 108 s.
5. Gurevich P. S. Kul'turologija. M. : Gardariki, 2007. 365 s.
6. Gojaubijacev V. O., Dancev A. A., Ljubchenko V. S. Filosofija dli tehniceskikh vuzov. Rostov-na-Donu : Feniks, 2008. 502 s.
7. Bibler V. S. Ot naukoucheniya k logike kul'tury. Dva filosofskih vvedeniya v dvadcat' pervyj vek. M. : Politizdat, 1990. 413 s.

Поступила в редакцию 11.03.2020.

Принята к публикации 01.04.2020.

Для цитирования:

Намазова Ш.А. Роль социально-гуманитарных наук в формировании гармонично-развитого поколения // Гуманитарный научный вестник. 2020. №2. С. 61-65. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/2/Namazova.pdf>